

SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNI MUSOBAQA FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLILI

Mamatraimov Anvar Chorshanbiyevich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti tayanch doktoranti
Chirchiq shahri, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266169>

Annotatsiya. Maqolada sport takomillashuv bosqichidagi futbolchilarni tayyorlash va musobaqa faoliyatiga bag'ishlangan ishlar, ularda olib borilgan tadqiqotlar va olingan natijalar atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: musobaqa faoliyati, texnik-taktik harakatlar, to'p uzatmalar aniqligi, baholash parametrlari, natijalar samaradorligi.

ANALYSIS OF COMPETITIVE ACTIVITY EFFICIENCY OF FOOTBALL PLAYERS AT THE STAGE OF SPORTS DEVELOPMENT

Abstract. In the article, the works devoted to the training and competition activities of football players in the stage of sports improvement, the research conducted in them and the obtained results are thoroughly analyzed.

Key words: competition activity, technical and tactical actions, accuracy of ball passes, evaluation parameters, efficiency of results.

Dolzarbli. Futbol – eng ommabop va qiziqarli sport turlaridan biridir. Futbolchilarni yuqori saviyada tayyorlash mutaxassislar oldida turgan ulkan vazifa bo'lish bilan birga futbol ixlosmandlarini ham befarq qoldirmaydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mamlakatimizda futbolning ommaviyligini yanada oshirish, istiqbolli va iqtidorli futbolchilarni tanlash hamda professional darajada tayyorlashning yangi tizimini yo'lga qo'yish, trener va hakamlarni xalqaro talablar asosida tayyorlash va mahoratini yuksaltirish kabi asosiy yo'nalishlarni belgilab bergan 2023-yilning 7-aprelida qabul qilingan "Ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-115 sonli Qarorida yoshlarni futbolga qiziqishini oshirish, bu boradagi targ'ibot ishlarini yanada kuchaytirish, ularning futbol bilan shug'ullanishi uchun yetarli shart-sharoitlarni yaratish, uzoq yillarga mo'ljallangan istiqbolli reja va dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish, terma jamoalar va professional futbol klublari uchun sifatli sport zaxirasini yaratish, iqtidorli futbolchilarni aniqlash, tanlash va saralash (seleksiya) ning raqamlashtirilgan tizimini joriy qilish, futbolchilarni tayyorlash bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqish bo'yicha amalga oshirilishi belgilab berilgan.

Mamlakatimiz sportida yuqori natijalarni yanada oshirishning bugungi bosqichi professional asosga o'tishi bilan tavsiflanadi. Bu sportchilarning tayyorgarligini boshqarish sifatiga yuksak talablar qo'yadi, buning zaruriy sharti esa erishilgan mahorat darajasini ob'yektiv, ya'ni holis baholashdir. Bunday bahoning asosini boshqa ko'rsatkichlar qatorida musobaqa faoliyatini nazorat qilish natijalari ham tashkil etadi, chunki faqat raqib bilan keskin yakkamayakka bellashuv sharoitida sportchilar tayyorgarligining ijobiy va salbiy tomonlari to'la namoyon bo'ladi. Yuqori malakali futbolchilarni tayyorlash dasturlarining mazmuni ma'lum darajada o'yinchilarning musobaqa faoliyatini nazorat qilish natijasida olingan axborotning to'laligi va ishonchliligiga bog'liq. Sport o'yinlarida o'yinchilarning musobaqa faoliyati va sport mahoratini baholash uchun asosiy mezonlar sifatida mutaxassislar samaradorlik va natijalilik ko'rsatkichlaridan foydalanishni tavsiya etadilar.

Samaradorlik deganda, faoliyatning foydaliligi yoki maqsadga muvofiqligi tushuniladi. O'yinchilarning musobaqa faoliyati samaradorligi ko'rsatkichini tekshirgan Z.Y.Cherniy, V.A.Platonov va X.X.Sternin kabi olimlar uning qiymati raqib mahoratiga bog'liqligini qayd etadilar. Boshqa mualliflar bu ko'rsatkichning sportchilar jamoasi tarkibida bajaradigan o'yin funksiyalariga bog'liqligini alohida ta'kidlashadi.

Musobaqa faoliyatini baholash muammosini amalga oshirilishi nuqtai nazaridan qaraganda, jamoaviy sport o'yinlarida maqsad va vazifalarga ko'ra qayd etiladigan omillar mavjud:

- 1) boshqa o'yinchilar va jamoalarning ko'rsatkichlari bilan;
- 2) avvalgi kuzatuvlarning ko'rsatkichlari bilan;
- 3) ilgari o'tkazilgan o'yinlarning eng yaxshi ko'rsatkichlari bilan;
- 4) eng yaxshi o'yinchilar va jamoalarning ko'rsatkichlari bilan;
- 5) o'yinda g'alabaga erishishga imkoniyat yaratadigan ko'rsatkichlar bilan;
- 6) baholash shakllari ko'rsatkichlari bilan;
- 7) individual mahoratlarga asoslangan model ko'rsatkichlar bilan taqqoslanishi mumkin [5,10,11].

Shubhasiz, musobaqa faoliyati ko'rsatkichlarini baholashning sanab o'tilgan yo'llari o'quv-mashq jarayonini boshqarishda ham, har bir o'yinchining jamoa o'yini natijasiga qo'shgan hissasini aniqlashda ham yaroqliligi darajasi jihatidan turlicha ahamiyatga ega. Futbolchilarning maydondagi harakat faoliyatlarini nazorat qilish, bajaradigan texnik-taktik harakatlarini samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlash ularning musobaqa faoliyati samaradorligini asosini belgilaydi. Har bir o'yinchini to'pga teginishi va bu orqali musobaqalarda o'z jamoasining g'alabasi (yoki mag'lubiyati) ga hissa qo'shishini nazorat qilgan holda ularning musobaqa faoliyati samaradorligini oshirish mumkin. Bu bo'yicha tadqiqotlar olib borishgan olimlarning fikrlariga ko'ra: futbolchilarning jamoa g'alabasiga qo'shadigan eng katta hissasi o'z jarima maydoni atrofida texnik-taktik harakatlarni xatosiz bajarish, raqib jarima maydoni ichida va atrofida esa samarali harakat qilishdan iboratdir. Shunday ekan futbolchilarning maydonda bajaradigan har qanday harakatlarini o'rganish va ilmiy-nazariy tahlil qilish ular faoliyatini o'rganishning asosidir.

Futbol taktikasida raqibga qarshi kurashayotgan jamoada harakatlardagi uyushqoqlikka alohida futbolchilar o'rtasida vaziyatlarni aniq taqsimlash bilan erishadi. Hozirgi vaqtda o'yinchilarni vazifalariga o'yindagi ixtisosiga ko'ra bo'lish ular tayyorgarligidagi universallikka asoslangan bo'ladi. Bu hamma barcha birdek bajara oladi degan so'z emas, albatta. Ammo har bir futbolchi o'yinning texnik-taktik usullarini egallagan bo'lishi, hujumda ham himoyada aktiv harakat qilishi kerak. Taktikani-samarali yakunida maydonga futbolchilar amplualariga bo'linib harakatlanishadi. Maydonda futbolchilar himoya, yarim himoya, hujumchi vazifalarini bajarishadi. Hozirgi futbolda himoyachilarning vazifalari kengayib ketdi. Ularning vazifasi endilikda raqib hujumni buzishdan iborat bo'lmay, balki himoyada ishonchli o'ynash bilan o'z jamoasining hujum harakatlariga aktiv qo'shilishni birga qo'shib olib borishdan iborat bo'lmoqda.

Ish hajmining juda ortib, harakat turlarining ko'payib ketishi himoyachilarning jismoniy tayyorgarlik darajasi ortishini kuchi, tezkorligi, tezkor chidamliligi, elchiligi, sakrovchanligi, start tezligini yuksakligi rivoj topishni talab qiladi. Bu o'yinchilarda harakat muvofiqligi yaxshi yerda va havoda mohirona yakkama-yakka kurasha oladigan bo'lishi kerak.

Himoyachilarning hujumdagi taktik harajatlarinimutahasislari quydagicha baholashdi:

- To'pni raqiblardan olib qo'ygandan keyin uni sheriklariga vaqtida va aniq uzatib berish;
- Jamoalar hujumlarda, standart vaziyatlarda, hujum chizig'ida faol harakatlana olish va ochilish;

-Raqib uchun kutilmaganda hujumga o'tishi, bunda to'p shu himoyachida bo'lib, u qanotdan, markazdan harakat qiladi, shuningdek qanot hujumchisi bilan o'rin almashadi yoki hujumchilar bilan ham o'rin almashadi.

Futbolda "o'yindan tashqari holat" ham himoyachilarga raqib hujumlarni bartaraf etishda katta yordam beradi. Lekin o'yindan tashqari holatni yuzaga keltirishda himoyachilarning xatosi, raqib hujumchilariga yuz foizlik darvozaga gol kiritishni ta'minlaydi. Yarim himoya futbolchilari maydondagi katta hajimdagi ishni bajarishadi.

Mutaxassislar jamoa g'alabasida yarim himoyachilarning uni beqiyosdir deb kurashadi. Bu ixtisosdagi futbolchilar butun uchrashuv davomida yuksak ishchanligini ta'minlaydigan a'lo darajada har tomonlama tayyorgarlik ko'rgan bo'lishlari kerak.

Yarim himoyachilar hujum va himoyada aktiv bo'lishlari o'yinni yuksak sur'atda o'tkazishlari va mutlaqo susaytirmasliklari darkor. Taktik tayyorgarlik yuzasidan, jamoa bo'lib o'ynash vositalari va metodlarni tanlashda epchil va ixtirochi bo'lish yuzasidan o'rta qator o'yinchilari oldiga oshirilgan talablar qo'yishmoqda. Ular hujumda ham, himoyada ham sheriklarning hamkorligini uyushtirib turadilar. Jamoaning o'rta qator o'yinchilari ko'pincha turli taktik rejada harakat qiluvchi futbolchilardan tuzilib, yarim hujumchi, bog'lovchi va yarim himoyachidan iborat bo'ladi. Yarim hujumchi asosan hujum qiluvchi vazifasini bajaradi. Goho u hujumning boshida harakat qiladi va harakatini aktiv yakunlaydi. Bog'lovchi hujumda jamoaviy harakatlarni uyushtiradi hamda ularni ikkinchi eshelondagi harakatlar bilan birga olib boradi. Yarim himoyachi birinchi galda o'z darvozasi mudofaasini tashkil etishga yordam berib, ba'zida jamoasining hujum qatorlariga yorib kiradi.

Mutaxassislar o'zlarining tadqiqot ishlarida, maydonda yarim himoyachilar texnik va taktik harakatlarini eng ko'p bajarishlarini ta'kidlashgan. Texnik harakatlarning to'p uzatishni yarim himoyachi 75%ini bajaradi. Yarim himoyachilarga quyidagi talablar qo'yiladi:

- a) mudofaadan hujumga o'tishni tashkil etish va hujum rivojini davom ettirish;
- b) maydon o'rtasini nazorat qilish va jamoada uzoq vaqt to'pni boshqarib turishni, binobarin, tashabbusni qo'ldan bermay turishni ta'minlash.
- c) maydonning barcha yerida o'ynay olish, joylashish hisobiga raqibning javob atakasi tez rivoj topishga taskinlik qilish.

Yuqorida keltirilgandek, yarim himoyachi maydon markazida bog'lovchilik vazifalarni bajaradi. Taktik tomonlama bog'lovchilik futbolchi maydonni ko'ra bila oladi, to'pni o'zida ko'p ushlab o'yinchilarni ochilishini ta'minlaydi. Hujumchilarning maydondagi harakatlari boshqa futbolchilarning taktik harakatlardan oson ko'rinadi. Aslida, esa hech ham unday emas. Ko'pgina futbol mutaxassislari futbolchilarning (hujumdagi) maydondagi o'yinlarni tahlil qilishgan.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2023 йил 7 апрелдаги “Оммавий ва профессионал футболни ҳар томонлама ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-115-сонли қарори. <http://Lex.uz>.
2. Abidov Sh.U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg'ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o'zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta'sir etishi //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.
3. Abidov Sh.U. Issues of modern sports and effective training of footballers //Актуальные вопросы педагогики. – 2021. – С. 107-109.
4. Abidov Sh. Yash futbolchilarning o'yin davomida to'pni qabul qilish samaradorligini oshirish //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.
5. Igamberdiyev O.R. “Futbol nazariyasi va uslubi (umumta'lim maktablari va BO'SM ishlarini rejalashtirish)”. O'quv qo'llanma. Chirchiq., -2022. 136 b.
6. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарликнинг дастлабки босқичларида футболчиларни саралаб олишнинг илмий – назарий асослари. // Fan – sportga • № 8/2022. 31-34-б.
7. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарликнинг юқори босқичларида футболчиларни саралаб олиш тизимлари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/2. 12-16-б.

8. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарлик тизимида футболчиларни саралаб олиш моделининг илмий-назарий асослари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/3. 72-76-b.
9. Igamberdiyev O. Yosh futbolchilarni tanlab olish va seleksiyalashda yangi tadqiq qilish uslubiylari //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 159-165.
10. Igamberdiyev O. The effectiveness of using tests for assessing their motor skills in the selection of young football players //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 451-456.
11. Игамбердиев О.Р. Проблема отбора в подготовка футболистов.// “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. УзГУФКС; Chirchiq-2023. С. 23-26.
12. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda tibbiy nazorat.// “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. O‘zDJTSU; Chirchiq-2023. С. 350-353.
13. Игамбердиев О.Р. Спортда танлаб олиш ва саралаш масалаларининг тахлили (футбол спорт тури мисолида). “Ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish: muammolar, tendensiyalar va istiqbollar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman to‘plami”. Chirchiq-2023. Б. 537-542.
14. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda foydalaniladigan nazorat testlarini ishonchliligini o‘rganish. Jismoniy tarbiya va sport sohasida ta’lim, tarbiya, ilmiy tadqiqotlar hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. Chirchiq-2023. В. 98-103.
15. Игамбердиев О.Р. Умумтаълим мактабларидаги 11-12 ёшли ўқувчиларни футбол билан шуғуллантириш орқали жисмоний тайёргарлигини ошириш //Автореф. Дисс. P.f.b.f.d. (PhD)–Чирчиқ. – 2022. – Т. 58.
16. Игамбердиев О. Р. Проблема отбора в подготовка футболистов //Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to ‘plami. УзГУФКС. – С. 23-26.